

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

**O MODERNISMO CEARENSE NO FEMININO: A PRODUÇÃO
ARQUITETÔNICA DE NÉLIA ROMERO**

PEIXOTO, INGRID TEIXEIRA

arquiteta, mestranda do PPGAU+D/UFC
e-mail: ingrid.arq.urb@gmail.com

CAVALCANTE, MÁRCIA GADELHA

Doutora em Arquitetura e Urbanismo FAU Mackenzie (2015), Departamento de
Arquitetura, Urbanismo e Design - UFC
e-mail: marciacavalcante@daud.ufc.br

DIÓGENES, BEATRIZ HELENA NOGUEIRA

Doutora em Arquitetura e Urbanismo FAUUSP (2012), Programa de Pós Graduação
em Arquitetura e Urbanismo e Design - UFC
e-mail: bhdiogenes@yahoo.com.br

RESUMO

Este trabalho faz uma investigação sobre a ausência historiográfica da produção feminina na arquitetura e contribui para dar visibilidade à atuação da arquiteta cearense Nélia Romero. Sua prática no setor público e as contribuições de suas obras para o cenário do movimento moderno no Ceará corroboram para reivindicar essa memória feminina na história da arquitetura no Ceará e rever o apagamento das arquitetas na historiografia cearense. A análise de sua carreira profissional e de seus projetos edificados atestam a importância de sua atuação e a necessidade deste resgate, de modo a suprir o vazio historiográfico atribuído à pouca valorização das mulheres. Este artigo analisa, com forma inédita, algumas de suas principais obras, e contribui para a valorização de uma arquiteta que fez parte da construção do movimento moderno Cearense.

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres arquitetas; Nélia Romero; Arquitetura cearense.

CEARÁ MODERNISM IN THE FEMININE: THE ARCHITECTURAL PRODUCTION OF NÉLIA ROMERO

ABSTRACT

This work investigates the de-historization of female production in architecture, and contributes to giving visibility to the work of the architect from Ceará, Nélia Romero. Her practice in the public sector and the

contributions of her works to the scenario of the modern movement in Ceará corroborate to claim a female memory in the history of architecture in Ceará and review the erasure of female architects in general historiography. The analysis of her professional career and her built projects attest to the importance of her performance and the need to rescue her in order to fill the historiographical void attributed to the little appreciation of women. This article analyzes, with originality, some of her main works, and contributes to the appreciation of a modernist architect who was also part of the construction of the Ceará modern movement.

KEYWORDS:

women architects; nelia romero; ceará architecture. modernism

INTRODUÇÃO

Vivemos uma época de necessárias atualizações historiográficas e se faz imperativo repensar o lugar das mulheres em muitos espaços e, em especial, na história da arquitetura. Pensar a condição da mulher é também pensar em aspectos essenciais da nossa sociedade, fundada em alicerces patriarcais, racistas e classistas, evidenciando de forma global a questão das minorias, direitos civis, políticas públicas, preconceito e violência. Trata-se de um fazer político. Ao revisar a historiografia, recuperamos as trajetórias, tanto das arquitetas invisibilizadas, quando daquelas que tiveram destaque por enfrentar os obstáculos de uma profissão dominada pelos homens, como relata Zaha Hadidⁱ, primeira mulher a ganhar um prêmio Pritzker:

É uma indústria muito dura e dominada por homens, não apenas em práticas de arquitetura, mas também por desenvolvedores e construtores. Eu não posso culpar os homens, no entanto. O problema é a continuidade. A sociedade não foi criada de forma a permitir que as mulheres voltem ao trabalho depois de um tempo de folga. ⁱⁱ

Em 2014, surgiu no Brasil uma iniciativa que, reconhecendo este desequilíbrio bibliográfico, buscou resgatar e divulgar a vida e a obra de arquitetas desprestigiadas pela história: o coletivo “Arquitetas Invisíveis”ⁱⁱⁱ, que foi criado por estudantes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília- UNB. O objetivo do projeto é ampliar o repertório dos estudantes e profissionais de arquitetura e urbanismo e, ao mesmo tempo, incitar a discussão sobre essas desigualdades entre arquitetos e arquitetas no meio acadêmico e profissional.

O Conselho de Arquitetos e Urbanistas - CAU - divulgou em 2019 uma radiografia da profissão^{iv} mostrando as condições de gênero desiguais, na qual, apesar de as arquitetas representarem a maioria dos profissionais no Brasil - cerca de 63% do total de arquitetos registrados - isso não se reflete na sua representação social. Os obstáculos para a representatividade feminina se explicam, tanto por estarem em minoria nas posições políticas e nas organizações do setor, quanto pela baixa representatividade nas premiações em concursos nacionais. Segundo o CAU, apenas 17% dos prêmios foram concedidos a equipes lideradas por mulheres, caindo para 15% em concursos internacionais. Da mesma maneira, a participação de arquitetas em concursos públicos, como por exemplo, no projeto para a Sede do CAU/BR e IAB/DF- Instituto de Arquitetos do Brasil, apontou que apenas 16% das equipes concorrentes foram coordenadas por mulheres.^v

Nesse contexto de desigualdade representativa, apesar de sempre terem existido arquitetas com uma expressão arquitetônica significativa que atuaram e/ou ainda atuam no Ceará, a documentação acerca do trabalho dessas mulheres é bem menor do que seus pares do sexo masculino, o que reforça o apagamento dessas arquitetas e, conseqüentemente, sua desvalorização. Apesar do pouco destaque historiográfico, as arquitetas cearenses também projetaram obras de relevância arquitetônica, a exemplo da arquiteta Nélia

Rodrigues Romero, que concebeu projetos importantes não apenas para a cidade de Fortaleza, mas contribuiu também com projetos públicos de infraestrutura para o Estado do Ceará.

Este trabalho^{vi} tem como objetivo traçar um panorama geral da produção da arquiteta Nélia Romero, diplomada na antiga Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará em 1976 e, através da análise de obras selecionadas, destacar a inserção de uma mulher no cenário da arquitetura cearense, assim como sua relevante atuação no setor público. Primeiramente, busca-se contextualizar a questão da invisibilidade feminina na arquitetura para, assim, compreender o contexto em que se insere Nélia Romero, como uma arquiteta que permaneceu à margem de menções significativas. Em seguida, investigamos a sua formação modernista e sua atividade profissional exercida no setor público do Ceará. Finalmente, são selecionadas obras relevantes de sua produção, buscando caracterizar suas referências, bem como os aspectos projetuais: programa, composição, estrutura e as tecnologias aplicadas. O trabalho visa contribuir para a memória da arquitetura cearense feita por mulheres no contexto modernista e os desdobramentos desse movimento no cenário arquitetônico do estado.

1. BREVE HISTÓRICO DA INVISIBILIDADE FEMININA NA ARQUITETURA

A invisibilidade feminina na historiografia, de maneira geral, resulta de uma também histórica disparidade entre os espaços e os papéis destinados a homens e mulheres na sociedade. Revisitar a história da arquitetura a partir de uma perspectiva mais igualitária entre os gêneros implica na desconstrução dessa historiografia hegemônica, que sempre se valeu de uma falsa ideia de universalidade, estando, na verdade, pautada pelo olhar masculino eurocêntrico. Nesse sentido, existe uma questão de justiça e compensação histórica a ser corrigida, uma vez que as mulheres arquitetas sempre enfrentaram maiores barreiras para conseguir exercer a profissão. Podemos citar a escola Bauhaus na Alemanha que, mesmo aceitando mulheres, teve seu fundador Walter Gropius declarando publicamente em 1956: “nos pronunciamos basicamente contra a formação de arquitetas”^{vii}. De fato, ele as impedia de se formarem arquitetas, confinando-as nas áreas de tecelagem, cerâmica e decoração, como afirma Isabel Gradin (2017) em seu artigo^{viii} “Mulheres nas Artes: O Machismo da Bauhaus e a Revolução Têxtil de Gunta Stözl”:

“Havia uma promessa de igualdade na escolha profissional que não se concretizava dentro da instituição. Assim, elas eram prontamente encorajadas para as oficinas de Tecelagem, Encadernação ou Cerâmica e, a partir de 1922, só a oficina de tecelagem era acessível para as estudantes mulheres. O clima da Bauhaus era hostil para mulheres, poucas eram capazes de frequentar as aulas escolhidas por elas mesmas, sem serem automaticamente inscritas na oficina de tecelagem.” (GRADIN, 2017, p.1)

A autora Connelley-Stanio também corrobora:

“Ao abrir a Bauhaus, Gropius tinha toda a intenção de admitir estudantes do sexo feminino como iguais a suas contrapartes masculinas, o que era uma postura radical para a época. Gropius escreveu em uma nota que não haveria “diferença entre o belo e o forte gênero, a igualdade absoluta, mas também deveres absolutos iguais”, mas infelizmente, colocando de lado o sexismo das habilidades de gênero preconcebidas, a igualdade entre os sexos não aconteceu na Bauhaus. As matrículas femininas eram maiores do que as masculinas, então a Bauhaus revisou suas políticas porque tinham medo de estudantes do sexo feminino tirarem o emprego dos estudantes do sexo masculino, o que daria pouca credibilidade à escola, então eles segregaram as alunas.”^{ix} (Connelley-Stanio, 2014, p.2)

Portanto, assumir que é necessária uma investigação sobre a escassez de relatos de trajetórias e referências de arquitetas - o que também constitui uma defasagem na historicidade arquitetônica - é perceber que não houve condições igualitárias para que elas se fizessem mais presentes. É também questionar a perpetuação da disparidade entre biografias femininas e masculinas. Sendo assim, validar essas mulheres que resistiram, existiram e ainda existem é chegar mais perto de alcançar a equidade entre os sexos. Consideramos

necessário, portanto, revisitar a história da arquitetura e das cidades, reescrevê-la e incorporar as mulheres como igualmente protagonistas dessas narrativas, como justifica a arquiteta e pesquisadora Zaida Múxi:

A visibilidade das mulheres profissionais tem um duplo ponto: a primeira, o reconhecimento necessário das contribuições feitas historicamente pelas mulheres, e a segunda, o reconhecimento de que a mesma divisão de papéis que nos exclui como profissionais nos impede de reconhecer as experiências das mulheres e as necessidades do mundo reprodutivo, tratam-nas com a mesma importância que o mundo produtivo e respondem, portanto, a situações reais. É necessário nos posicionarmos criticamente diante de um conhecimento universal, supostamente neutro, com o qual temos trabalhado, já que nada mais é do que a elevação de uma verdade exclusiva que corresponde à experiência masculina. (MUXÍ, 2018, p. 39)

Atualmente podemos ver uma movimentação de mulheres arquitetas que buscam fazer esse resgate levantando questionamentos importantes, como Despina Stratigakos que, no título de seu livro lançado em 2016, se pergunta: "Where are the Women Architects?".^x Esses questionamentos não são só um alerta, mas um chamado para que resgatemos o papel dessas mulheres pelo mundo. Este trabalho busca atender este chamado e fazer um recorte local: onde estão as arquitetas cearenses? O que estão projetando? Por que a maioria permanece desconhecida no cenário cearense?

2. NÉLIA ROMERO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Em 1972, Nélia Rodrigues Romero, (figura 1), ingressa na Escola de Arquitetura e Artes da Universidade Federal do Ceará. Cearense, natural de Itapipoca, nasceu em 24 de março de 1953 e mudou-se para Fortaleza, com a família, aos 11 anos.

Figura 1: Nélia Rodrigues Romero

Foto: acervo pessoal de Nélia Rodrigues, com edição de imagem da autora.

Como consequência da criação tardia da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará, fundada apenas em 1965, o ingresso de mulheres ocorreu de forma mais igualitária, se comparada ao início do ensino de arquitetura no país, de maneira geral. Coincidindo com a esteira dos movimentos de emancipação feminina e do direito adquirido ao final do século XIX do ingresso das mulheres nas universidades brasileiras. Assim, a arquiteta relata^{xi} que sua turma era formada majoritariamente por mulheres: das 20 vagas, 14 eram ocupadas por mulheres.

No Brasil, o início do ensino superior feminino só teve início no final do século XIX. A primeira mulher a ingressar na universidade no Brasil foi no estado da Bahia, no ano de 1887, formando-se pela faculdade de medicina. As mulheres no Brasil só foram autorizadas a frequentarem um curso superior no ano de 1879 quando a elas fora concedido o direito de frequentarem o ensino universitário por Dom Pedro II, então Imperador do Brasil. [...] Com a grande expansão que ocorreu na universidade no ano de 1970 é que as mulheres realmente começam a fazer parte de uma forma bem expressiva no ensino universitário no Brasil. É a partir do ingresso da mulher nas universidades que o ensino superior consegue se expandir no Brasil. (BEZERRA, 2010, p.4).

Durante a graduação Nélia obteve o 1º lugar na Premiação Nacional de Escolas de Arquitetura do IX Congresso de Arquitetos (1976), juntamente com Lana Araújo Bandeira Barbosa, Silvana Valéria da Cruz, e Branca Regina Guerreiro Tavares. A equipe das alunas foi previamente selecionada, em concurso interno, para participar da premiação, representando oficialmente a Escola de Arquitetura da UFC. O trabalho consistia na conceituação e projeto de uma cidade industrial e havia sido elaborado para a disciplina de PUR III. Em entrevista^{xii}, a arquiteta relata que a maquete do projeto, que havia sido enviada para a premiação em São Paulo, foi perdida. As ganhadoras ainda eram estudantes e não tinham recursos financeiros para o resgate nos correios, e que também a Escola não se empenhou em procurá-la, segundo afirmou a arquiteta. Ao contrário do que ocorreu com um prêmio anterior, obtido por outra equipe de estudantes, na Bienal de Arquitetura de São Paulo em 1969, cuja maquete esteve em destaque na biblioteca do curso de Arquitetura da UFC. O prêmio da equipe formado apenas por mulheres foi esquecido, e sequer mencionado nos relatos da história do curso.

Nélia teve sua formação baseada no ideário modernista e pode ser classificada como pertencendo à terceira geração de arquitetos modernos cearenses, composta pelos egressos da Escola de Arquitetura da UFC, conforme destacam PAIVA; DIÓGENES, 2017: “[...] a partir de 1969, o Ceará começa a conhecer anualmente novo contingente de profissionais, com 20 arquitetos diplomados a cada ano, sendo a terceira geração constituída pelos egressos do Curso de Arquitetura”. A arquiteta relata que se considera “moderna”, pois toda as bases de sua formação e suas referências profissionais estão situadas no movimento moderno, tendo grande admiração por nomes como Ludwig Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright e os brasileiros Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Durante o curso, seu contato com mulheres arquitetas ficou restrito a três professoras: Nícia Bormann, Margarida Júlia de Salles Andrade e Vera Mamede. Nenhuma referência feminina foi estudadae mesmo Lina Bo Bardi, que já vinha se destacando no sudeste do país, não costumava ser citada. Sobre receber algum tipo de tratamento diferenciado por ser mulher, Nélia comenta em entrevista^{xiii}:

Alguns professores homens faziam discriminação com as alunas que vinham de colégios católicos, faziam aquela brincadeirinha, como se fossem menininha, mas isso dentro da brincadeira, da jocosidade, mas eu acho que, tinha um certo preconceito mesmo. (em relação às mulheres)

Apesar das mulheres já poderem acessar à universidade como alunas e professoras desde o início da criação da Escola de Arquitetura, somente no século XXI, no ano de 2008, uma arquiteta assumiria pela primeira vez o cargo de professora do eixo curricular de projeto arquitetônico, a professora doutora Márcia Gadelha Cavalcante. Isso demonstra que, apesar da noção de equidade, ainda existia uma resistência em tratar sem “sexismo” as mulheres e alocá-las em disciplinas consideradas de “autoridade masculina”.

Nélia graduou-se em 1976, e em seguida ingressa no escritório de arquitetura de seu mestre José Neudson Bandeira Braga, confirmando seu talento profissional na área de concepção de projetos arquitetônicos.

3. NÉLIA ROMERO: ATUAÇÃO PROFISSIONAL

A atuação profissional de Nélia Romero é essencialmente marcada pela prática projetual em arquitetura. Sua primeira experiência, no escritório do arquiteto Neudson Braga, confirmou essa preferência. Em 1978 ingressa no setor público, como arquiteta da Superintendência de Obras do Estado do Ceará - SOEC. Por algum tempo, foi a única funcionária mulher no setor, e desenvolveu projetos de infraestrutura urbana como as Estações Rodoviárias de Tauá (1978) (Figura 2), Brejo Santo (1979), de Pentecostes (1979), e a reforma da Estação de Mombaça (1983).

Figura 2- Maquete da Estação Rodoviária de Tauá
Fonte: acervo pessoal de Nélia Romero, com edição da autora

Sobre o desafio de seu primeiro projeto (Figura 3), Nélia descreve^{xiv} :

Quando eu entrei no Estado, como funcionária pública, comecei a trabalhar sozinha, a ter responsabilidade sobre o projeto, meu primeiro projeto foi uma rodoviária na cidade de Tauá. Foi até executada, toda em concreto, iluminação zenital. Era um trabalho interessante.

Figura 3- Estação Rodoviária de Tauá
Fonte: google imagens

Ao refletir sobre a condição de ser mulher e arquiteta, Nélia comenta^{xv}:

[...]o mais difícil pra mim foi o reconhecimento como funcionária pública, saber que eu, Nélia, como funcionária pública tenho valor. Posso fazer. Sou capaz de fazer. Porque na verdade eu nunca pautei o meu trabalho ou qualquer tipo de movimento que eu tenha pelo fato de eu ser mulher. Ah! Por que eu sou mulher eu posso, por ser mulher eu não posso. Eu acho que eu entrava, pelo menos na minha cabeça, em igualdade de condições. Que o mundo é contrário, é verdade, o mundo se opõe à mulher, por todas as questões que a gente tem que vencer, na família, fora da família, toda a questão doméstica fica a cargo da mulher, ou a maior parte, ainda mais se você tiver filhos.

Sua atuação projetual na SOEC foi contínua e extensa; projetou, além de um Hospital com 70 leitos no Cariri (1980), praças, escolas e edifícios institucionais para várias cidades cearenses. Permaneceria então, atuando no setor público ao longo de toda a sua carreira profissional.

Em 1997, a SOEC foi incorporada pelo Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes - DERT e, em 2007, o órgão mudou novamente de nome para Departamento de Edificações e Rodovias – DER, na tentativa de se adequar às novas configurações da abrangência de projetos: edificações, rodovias estaduais e transportes metropolitano e municipal. Em 2011, o Governo do Ceará realizou uma nova reforma institucional, transformando o DER em duas novas autarquias e criando o Departamento de Arquitetura e Engenharia – DAE e o atual Departamento Estadual de Rodovias – DER.^{xvi}

Durante os anos 1980, a carga horária dos arquitetos lotados nas repartições públicas do Estado do Ceará foi reduzida e, com o tempo extra, Nélia abriu um escritório com dois colegas de profissão: Melânia Cartaxo e Marcelo Colares. Sua atuação no setor privado ficou restrita a poucos projetos, em sua maioria residenciais, para amigos e familiares. Ela permaneceu na sociedade com os colegas de 1984 a 1986, voltando a dedicar-se apenas ao serviço público. “Se eu tivesse ficado no setor privado, jamais teria produzido o que produzi [...] eu gostava de projeto, minha realização era o projeto, trabalhar com arquitetura diretamente”, diz Nélia^{xvii}. Como profissional autônoma, realizou vários projetos de residências urbanas, de praia e de sítio, com destaque para a Vila Romero em Fortaleza, que ainda mantém 3 casas projetadas (Figura 4) por ela.

Figura 4- Vila Romero
Fonte: acervo da autora

O auge de sua carreira institucional ocorreu entre os anos de 1997 a 2014, ao ser nomeada diretora de arquitetura do DAE - Departamento de Arquitetura e Engenharia. Nélia relata que existiam 3 diretorias: a de projeto de arquitetura, a de obras e a financeira e que foi por sua iniciativa que os três setores se fundiram e passaram a ter uma diretoria geral, comandada por ela, para, assim, otimizar os processos de projeto e integrar os fluxos das demandas.

Em 2017 aposentou-se do cargo público, tendo sua trajetória profissional pouco valorizada nos meios arquitetônicos cearenses, apesar da atuação recente. Essa invisibilidade circunscrita às mulheres levanta um questionamento: será que um arquiteto com a mesma trajetória de Nélia, que utilizou a arquitetura para atender as demandas sociais através do setor público, ainda estaria nas sombras? Buscando reparar este apagamento da atuação de Nélia Romero, detalharemos no próximo item sua produção arquitetônica e suas principais obras.

4. NÉLIA ROMERO: PRODUÇÃO ARQUITETÔNICA

Durante seu tempo de atuação no setor público, Nélia Romero teve oportunidade de produzir importantes obras públicas e projetar desde escolas até equipamentos diversos, como presídios e hospitais. A arquiteta, em entrevista, faz questão de nomear seus principais parceiros profissionais: Melânia Cartaxo, Beatriz Magalhães Carneiro, Eliane Maria Medeiros Holanda, Janaína Teixeira, Roberto Castelo e Robledo Valente.

Foi autora e coautora de obras importantes para a capital cearense e, dentre elas, destacam-se: o Instituto Médico Legal-IML (1982), a Praça Luiza Távora (1992), o Fórum Clóvis Beviláqua (sede de 1997), a reforma do Hospital Geral de Fortaleza-HGF (2011), a ampliação do Hospital Albert Sabin (2009), a reabilitação e restauro do Palácio da Abolição (2011) e uma série de escolas padrão de ensino fundamental e médio. Dentre elas, destacamos o seu último projeto executado (Figura 5), a Escola de Ensino Médio Doutor Gentil Barreira (2018) onde trabalhou em parceria com as arquitetas Karinne Victor e Aline Cordeiro.

Figura 5- Escola Gentil Barreira

Fonte: <https://www.sop.ce.gov.br/2018/02/26/escola-gentil-barreira-inaugura-novo-modelo-de-escola-de-ensino-medio/>

Para análise mais detalhada de sua produção, selecionamos 3 obras: o Instituto Médico Legal-IML (1982), a Praça Luiza Távora (1992) e o Fórum Clóvis Beviláqua (sede de 1997), por sua relevância na cidade como equipamentos públicos. Será destacada a importância da obra da arquiteta, os desdobramentos do contexto modernista em sua produção arquitetônica e a flexibilização de sua estética. As três obras se localizam temporalmente entre as décadas de 1980 e de 1990, quando as críticas ao modernismo já estavam surgindo no cenário brasileiro e, como corrobora Segawa, é nesse período que se expressa uma mudança no paradigma projetual modernista no Brasil que, igualmente, também pode ser notado no Ceará:

A questão pós-moderna abriu as sensibilidades e a tolerância com a diversidade de posicionamentos, como a apreensão e compreensão de outras formas de instrumentar o raciocínio do projeto. Fenômenos percebidos mundialmente aportavam entre os arquitetos brasileiros: a percepção da falência de panaceias arquitetônicas (soluções supostamente válidas para todas as realidades), o maior diálogo com o contexto urbano ou o ambiente natural na implantação dos edifícios, o reconhecimento da história como referência projetual, a revalorização da reciclagem de edifícios como atitude de preservação cultural, a produção do espaço como resultado de uma colaboração entre arquitetos e usuários, bem como uma postura menos hierática, unívoca, determinista e sintética, substituída por uma conduta mais analítica, simbólica, admitindo a ambiguidade. Esses valores podem ser percebidos em diversas obras e intentos teóricos sobretudo do a partir da segunda metade dos anos de 1980, entre arquitetos mais jovens, com suave adesão de profissionais mais antigos. (SEGAWA, 2002 P.191)

Instituto Médico Legal-IML

O Instituto Médico Legal – IML, foi projetado em 1982, em parceria com a arquiteta Eliane Maria Medeiros Holanda e os arquitetos Roberto Castelo e Robledo Duarte. Citado por PAIVA; DIÓGENES (2017) como uma “produção arquitetônica moderna” e “obra de grande significado para a Cidade”, o IML possui claras intenções modernistas ao se valer de uma planta livre, janelas em fita de vidro, e uma racionalização programática com estrutura modular (Figura 06).

Figura 6- Maquete do IML (1982)
Fonte: arquivo pessoal de Nélia Romero

Nélia comenta^{xviii} que essa obra teria ido originalmente para a iniciativa privada, sendo cedida a autoria para algum arquiteto de renome, mas que por sua insistência e determinação, conseguiu que o projeto permanecesse dentro do setor público.

O projeto se localiza próximo à faixa litorânea, o que proporciona vistas panorâmicas da praia junto à Avenida Leste-Oeste, vistas essas que foram aproveitadas na configuração do edifício, que se alonga no terreno e abre janelas para toda a extensão do mar. Como diretriz projetual, as curvas do terreno de duna foram preservadas e o desenho sinuoso do projeto segue a topografia (Figura 7).

Figura 7- Planta do pavimento Térreo IML (1982)
Fonte: arquivos cedidos pela SOP- Superintendência de Obras Públicas

O declive de quase 10 metros (Figura 8) foi aproveitado e também orientou a distribuição dos espaços, bem como uma implantação que apresenta balanços e partes semienterradas de acordo com as curvas de nível, em diálogo com a paisagem. Os vãos brancos, as formas geométricas simples e o uso da rampa se aproximam do padrão modernista brasileiro e pode ser lida como referência a estética plástica desenvolvida por Oscar Niemeyer em suas obras. Um detalhe específico do programa desse projeto pode ser observado em corte (Figura 9), onde se vislumbra uma abertura superior para a visualização dos procedimentos feitos na sala de autópsia, pensada para a recepção de acadêmicos e peritos visitantes.

Figura 8- Corte IML

Fonte: arquivos cedidos pelo SOP- Superintendência de Obras Públicas

Figura 9- Corte IML

Fonte: arquivos cedidos pelo SOP- Superintendência de Obras Públicas

Nesse projeto do Instituto Médico Legal, podemos observar um maior alinhamento no que se refere à estética modernista e uma preocupação em seguir parâmetros mais claros de referência ao movimento de forma plástica, onde nota-se uma assimilação de um modernismo brasileiro, com bases próprias, que tem entre seus expoentes Oscar Niemeyer em primeiro plano. Oscar privilegiou o efeito plástico da arquitetura, possibilitada pelo uso do concreto armado, explorando mais a volumetria e o desenho estrutural. Essa identificação confirma a participação de Nélia na adoção dos princípios da arquitetura moderna brasileira de modo geral e demonstra o valor de sua produção a nível local. Ao se apropriar dos conceitos modernos e moldá-los de forma própria, suas experimentações projetuais continuam a referenciar o moderno, mas ao mesmo tempo absorve as críticas a ele e busca uma arquitetura contemporânea, como demonstrado nas obras a seguir apresentadas.

Centro de Artesanato do Ceará- Ceart e Praça Luiza Távora

Nélia, em parceria com a arquiteta Melânia Cartaxo Aderaldo Lobo, projetou a estrutura que hoje é chamada de Ceart – o Centro de Artesanato do Ceará na praça Luiza Távora (Figura 10), inaugurado em 1992 como um grande polo para o artesanato cearense. É importante salientar que a autoria desse projeto costuma ser atribuída erroneamente ao arquiteto Roberto Martins Castelo que, na época, apenas prestou uma consultoria para as arquitetas. Nélia afirma que nunca se importou de colocarem Roberto como autor do projeto, mas foi justamente a atribuição indevida a um arquiteto homem, inclusive ocultando que elas estavam vinculadas ao projeto, que manteve essas mulheres nas sombras. Portanto, reivindicar a sua autoria é uma forma de dar credibilidade e combater o apagamento da produção dessas arquitetas na capital cearense.

Figura 10- Praça Luiza Távora em Fortaleza (1992)
Fonte: google imagens

A praça Luiza Távora é um projeto atípico para o padrão de projetos urbanos de Fortaleza, tendo em vista que já inicia com a proposta feita originalmente por uma mulher, a então primeira dama do estado, Sra. Luíza Távora. Em meados da década de 70, Luíza Távora idealizou a construção de uma edificação para abrigar os artesãos da cidade, sendo o local escolhido o terreno que pertenceu ao antigo Palácio Plácido de Castro, e viria a ser a Praça que ganhou seu nome, posteriormente. O primeiro projeto foi encomendado ao engenheiro Pedro Natale Rossi, sendo concebido em estrutura de carnaúba que, com o desgaste natural da madeira, foi necessário um projeto de reforma tempos depois. A praça viria a se tornar um dos poucos espaços públicos de Fortaleza que, além de receber um nome de mulher, foi também projetado por mulheres arquitetas, o que a torna um marco significativo de representatividade feminina na cidade e uma mudança de paradigma, ao se ter arquitetas pensando a produção do espaço público, algo sempre atribuído aos arquitetos homens na capital cearense.

A estrutura do CEART foi pensada em formato triangular e é formada por treliças que obedeciam a essa triangulação (figura 11). A modulação estrutural é uma diretriz racionalista para o edifício e essa é das marcas do modernismo na produção de Nélia Romero porém, demonstra uma transição dessa fase para uma arquitetura que se propõe mais regional. A inspiração arquitetônica partiu da arquitetura vernacular, com o uso de madeira maçaranduba, mais resistente, e o uso da telha de barro.

Estabelece-se também uma arquitetura que se apropria de uma raiz tipicamente cearense, com o uso de materiais locais, os grandes beirais e o aporte do caimento das águas diretamente em pilares, formando espaços avarandados. O uso da escala humana também é perceptível no projeto. Para Nélia “Arquitetura é proporção” e isso é um ponto importante em sua forma de projetar. Atualmente a praça preserva 6 edificações do final da década de 1930, chamados de “castelinhos” que foram construídos em volta do Castelo Plácido de Carvalho, os castelinhos foram mantidos e reformados para abrigar unidades do Governo do Estado. Os edifícios são menores e ficam dispostos nas laterais da praça (Figura 12).

Figura 11- Planta Baixa CEART (1992)
Fonte: arquivos cedidos pelo SOP- Superintendência de Obras Públicas

Figura 12- Planta de situação Praça Luiza Távora (1992)
Fonte: arquivos cedidos pelo SOP- Superintendência de Obras Públicas/edição da autora

A praça constitui-se um projeto público icônico da capital cearense, e os edifícios históricos que foram preservados trazem uma relação entre o ecletismo e o regional, condição que promove encontros arquitetônicos e patrimoniais-afetivos (Figura 13). As arquitetas demonstram um senso de integração e apropriação dessa paisagem como uma qualidade projetual. A requalificação da Praça Luiza Távora também é um marco para Fortaleza, sendo hoje uma das praças mais frequentadas pela população e palco de muitas ações civis e programações governamentais^{xix}.

Figura 13- Castelinhos na Praça Luiza Távora (1992)
Fonte: acervo da autora

Figura 14- Praça Luiza Távora (1992)
Fonte: acervo da autora

Podemos observar que neste projeto, as arquitetas expressam uma maturidade projetual ao utilizar elementos modernos de forma contemporânea, salientado que não se trata estritamente de um projeto moderno, sobretudo porque já é da década de 1990, quando arquitetura modernista já não estava mais sendo produzida, fazendo uma transição entre os estilos e apresentando um resultado com maior liberdade estética (Figura 14).

Paulatinamente a modernidade é confrontada por questões objetivas que desafiam as premissas fundamentais de seu próprio sistema. A partir de finais dos anos de 1970 essa crise

será conhecida como “condição pós moderna”, não atingindo apenas a modernidade arquitetônica, mas aparecendo em outras instâncias do debate cultural e social. No campo da arquitetura, alguns autores negam a existência dessa crise; outros a compreendem como o momento de finalização da modernidade [...] Destes, alguns passam a validar uma licenciabilidade permissiva, autorizando o “vale tudo”, enquanto outros buscam refundar parâmetros por meio da revisão do passado, seja propondo um retorno a uma pretensa idade do ouro anterior à modernidade, seja revisitando a tradição vernacular. (BASTOS; ZEIN 2010, p. 195)

O projeto já revela posturas que remetem às críticas feitas no âmbito do pós-moderno, como a preocupação em integrar o edifício à paisagem, o regional e vernacular como referência projetual e a assimilação e preservação dos castelinhos, elementos históricos que compõem a praça.

Fórum Clóvis Beviláqua

O Fórum Clovis Beviláqua (Figura 15) também foi projetado em parceria com Melânia Cartaxo, em 1997, no âmbito da Superintendência de Obras do Estado do Ceará - SOEC. Conforme relato de Nélia, o projeto foi concebido em 4 meses e apresentado para a aprovação dos juízes e desembargadores. A obra seria executada com recursos do Tribunal de Justiça, portanto, passaria pela aprovação dos magistrados para a construção. Em princípio, o edifício foi pensado para ser verticalizado, e teria menor extensão horizontal, se concentrando em altura, com mais andares, mas essa diretriz foi vetada e o projeto ganhou proporções horizontais em 4 extensos pavimentos. A concepção foi determinada pelo fluxo de pessoas e pela circulação dos processos, estabelecendo uma racionalização modular para um direcionamento setorizado. São diferentes fluxos, setorizando pessoas em atendimento, profissionais do fórum, presos em trânsito para audiências e as demandas de processos.

Figura 15- Fórum Clóvis Beviláqua em Fortaleza (1997)
Fonte: google imagens

O edifício apresenta características como a racionalidade programática e o funcionalismo como diretriz, ambos herança da formação modernista das arquitetas. No entanto, esse edifício já se encontra completamente fora da classificação modernista, e representa o afastamento do movimento moderno na arquitetura cearense

Figura 16- Fórum Clóvis Beviláqua em Fortaleza (1997)
Fonte: google imagens

O uso da geometria simples, mas com detalhes de brises que carregam o desenho da fachada, e as composições que exploram maior pluralidade entre o detalhe e a massa edificada (Figura 16) revelam uma estética visivelmente pós-moderna. Bastos e Zein (2010 p. 195) expressam que “nem sempre os questionamentos eram realizados de maneira erudita e consciente, parte dos arquitetos seguia aceitando as premissas teóricas da modernidade como núcleo utópico histórico, irresoluto de que não questionava, apenas se abandonava.” A arquitetura do Fórum representa portanto, o que Bastos; Zein (2010) identificam como “crise da pós-modernidade”.

Figura 17- Brises do edifício (1997)
Fonte: acervo da autora

O uso de brises (Figura 17), uma tecnologia eficiente para a proteção solar do edifício em regiões como o nordeste do Brasil, acaba por produzir um desenho que compõe a fachada. O formato circular das aberturas para iluminação e ventilação naturais é uma quebra proposital da linearidade do edifício e lembra a estética do arquiteto Louis Kahn, porém, Nélia comenta que não houve inspiração no arquiteto, o que demonstra um caminhar autônomo em suas experimentações pós-modernistas. A marcação da área entre blocos ganha

destaque com uma cobertura em V. O Fórum possui 75.000 m² de área construída e extensão horizontal de 330 metros, abrigando 125 varas jurídicas, por onde passam em torno de cinco mil pessoas, diariamente.^{xx}

Figura 8- Cortes Fórum Clovis Bevilacqua (1997)
Fonte: arquivos cedidos pela SOP- Superintendência de Obras Públicas

É possível verificar que sua volumetria maciça, o uso de elementos compositivos como brises, aberturas, escadarias (Figura 18) e os panos de alvenaria remontam a uma linguagem modernista que é apropriada e estabelece uma nova forma plástica para essa composição. A proposta de Nélia se estabelece como um marco na transição do movimento moderno ao que viria a ser uma estética contemporânea que, absorvendo as críticas ao modernismo, se propõe a ainda beber de suas fontes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nélia é uma arquiteta que quebra paradigmas dentro da produção geral das arquitetas cearenses, geralmente voltada para o ambiente privado, projetando residências, ou nas áreas de decoração e paisagismo. Neste sentido, ela consegue vencer obstáculos que afastam as mulheres do projeto de arquitetura, e não apenas ter uma produção privada, mas sobretudo projetar no espaço público da cidade. Os três projetos apresentados comprovam a magnitude e importância dessa produção para o cenário local. A influência da formação modernista de Nélia Romero se evidencia em cada obra e sua postura projetual se aproxima e se distancia dos conceitos do movimento com liberdade maior que as duas gerações anteriores de arquitetos no Ceará. A arquiteta flexibiliza essa estética, se despreendendo de dogmatismos estritamente formais para criar projetos

muito mais autônomos e que preservam a essência moderna, embora já se engajando na chamada crise do pós-moderno. O uso das formas é sempre condicionado à topografia e ela prioriza um diálogo com a paisagem existente e possui uma preocupação com a escala humana, mesmo em edifícios de grande porte, como o Fórum Clóvis Beviláqua, no qual há marcações entre os níveis, que colaboram para a percepção em escala. O registro de suas obras é simbólico para a arquitetura cearense e contribui para que a memória da produção feminina também seja preservada, em contraste com o processo de descaracterização e desaparecimento do acervo modernista no Ceará impulsionado por lógicas liberais e mercadológicas.

Resgatar arquitetas como Nélia Romero é assumir que é necessária uma investigação sobre a escassez de trajetórias e referências de arquitetas, o que também torna defasada a historicidade arquitetônica, é perceber que não existiam condições igualitárias para que as arquitetas se fizessem mais presentes. É também questionar a perpetuação dessa disparidade entre bibliografias femininas e masculinas. Sendo assim, validar essas muitas mulheres que resistiram, existiram e ainda existem é avançar para alcançar a equidade entre os sexos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. Brasil: arquiteturas após 1950. São Paulo. Perspectiva, 2010.

BEZERRA, Nathalia. Mulher e Universidade: a longa e difícil luta contra a invisibilidade. In: Conferência Internacional sobre os Sete Saberes. 2010. p. 1-8.

CONNELLEY-STANIO, Trinity. Gender, Craft, and Industry: Polarization in the Bauhaus Weaving Workshop, 2014 Disponível em: https://www.csuchico.edu/contraposto/Volume_3_files/Papers/Connelley-StanioGenderCraft.pdf Acesso em: 2 abril de 2019

DIÓGENES, Beatriz Helena Nogueira; PAIVA, Ricardo Alexandre. Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza: A contribuição do arquiteto e artista plástico Nearco Araújo. In: Anais do DOCOMOMO, 2018.

DIÓGENES, Beatriz Helena Nogueira; PAIVA, Ricardo Alexandre. A recepção e a difusão da arquitetura e urbanismo modernos brasileiros na plena amplitude de sua abordagem Dinâmica imobiliária e preservação da arquitetura moderna em fortaleza: o passado, o presente e o futuro em questão. DOCOMOMO, 2017.

MUXÍ, Zaida. Mujeres, Casas y Ciudades. Más Allá del Umbral. Barcelona, Ed. dpr-barcelona, 2018.

PIÑÓN, Hélio. Teoria do Projeto. Traduzido por Edson Mahfuz. Porto Alegre. Livraria do Arquiteto, 2006.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900- 1990- São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002

STRATIGAKOS, Despina. Where are the women architects? Princeton, Ed. Princeton University Press, 2016

NOTAS

- ⁱ Entrevista disponível em: <https://www.theguardian.com/artanddesign/2013/feb/17/architecture-misogyny-zaha-hadid>
- ⁱⁱ Tradução da autora
- ⁱⁱⁱ <https://www.arquitetasinvisiveis.com>
- ^{iv} Dados disponíveis em: <https://www.caubr.gov.br/inedito-visao-completa-sobre-a-presenca-da-mulher-na-arquitetura-e-urbanismo/>
- ^v Dados disponíveis em: <https://www.caubr.gov.br/inedito-visao-completa-sobre-a-presenca-da-mulher-na-arquitetura-e-urbanismo/>
- ^{vi} O presente artigo consiste no trabalho final do Curso de Especialização Projeto Arquitetônico Contemporâneo: Teoria e Prática, da Universidade Federal do Ceará, elaborado por Ingrid Teixeira Peixoto sob orientação da professora doutora Márcia Gadelha Cavalcante.
- ^{vii} Em Baumhoff, Anja: “Las mujeres en la Bauhaus: un mito de la emancipación”. Carta de Gropius para Annie Weil datada de 23/02/1921. Anos mais tarde, Gropius irá incluir mulheres em seu estúdio de arquitetura nos EUA, há registro da arquiteta Hilda Hartke e da estudante Marianne Brandt em 1929.
- ^{viii} <https://www.modifica.com.br/mulheres-nas-artes-o-machismo-da-bauhaus-e-revolucao-textil-de-gunta-stolz/#.XLFHW-hKjIU>
- ^{ix} Tradução da autora
- ^x Tradução da autora: Onde estão as arquitetas?
- ^{xi} Informações obtidas em entrevista com a arquiteta, realizada em 17.04.2019
- ^{xii} Informações obtidas em entrevista com a arquiteta, realizada em 02.02.2022
- ^{xiii} Entrevista realizada com Nélia Romero em 04/02/2021
- ^{xiv} Entrevista realizada com Nélia Romero em 04/02/2021
- ^{xv} Entrevista realizada com Nélia Romero em 04/02/2021
- ^{xvi} Informações disponíveis no site oficial do DER: <https://www.der.ce.gov.br/2018/10/19/departamento-estadual-de-rodovias-completa-72-anos/>
- ^{xvii} Entrevista realizada com Nélia Romero em 17/04/2019.
- ^{xviii} /Entrevista realizada com Nélia Romero em 02.02.2022.
- ^{xix} Informações disponíveis no site: <https://www.ceara.gov.br/tag/praca-luiza-tavora/>
- ^{xx} Informações disponíveis no site oficial: <https://www.tjce.jus.br/institucional/forum-clovis-bevilaqua-institucional/>